

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozbekov A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

UDK 616.981.71-071/.575.171

YARMUXAMEDOVA Nargiza Anvarovna

PhD, Associate Professor

YAKUBOVA Nigina Sadriddinovna

Assistant

MIRZAEVA Adolat Usmanboyevna

Samarkand State Medical University

Institute of Zoology, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION

For citation: Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat clinical and laboratory characteristics of patients with tick-borne rickettsiosis in the Samarkand region // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 434-447

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11301377>**ABSTRACT**

The widespread prevalence of rickettsioses in the republic determines the need to improve diagnostics using epidemiological, clinical and laboratory methods. The clinical and laboratory features of the course of tick-borne rickettsioses are characterized. Epidemiological, clinical, bacteriological, serological, parasitological, immunoenzyme and molecular biological research methods were used.

Keywords: epidemiology, clinic, ticks, fever.

ЯРМУХАМЕДОВА Наргиза Анваровна,

Кандидат медицинских наук, доцент

ЯКУБОВА Нигина Садриддиновна,

Ассистент

МИРЗАЕВА Адолат Усмонбаевна

старший научный сотрудник

Самаркандский государственный медицинский университет

Институт зоологии Академии наук Республики Узбекистан

**КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ
С КЛЕЩЕВЫМ РИККЕТСИОЗОМ ПО САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ****АННОТАЦИЯ**

Широкая распространенность риккетсиозов в республике определяет необходимость совершенствования диагностики с использованием эпидемиологического, клинического и лабораторного методов. Охарактеризованы клинико-лабораторные особенности течения клещевых риккетсиозов. Применены эпидемиологические, клинические, бактериологические,

серологические, паразитологические, иммуноферментный и малекулярно-биологический метод исследования.

Ключевые слова: эпидемиология, клиника, клещи, лихорадка.

YARMUXAMEDOVA Nargiza Anvarovna,

tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

YAQUBOVA Nigina Sadriddinovna,

Assistent

MIRZAYEVA Adolat Usmonboyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Institute of Zoology, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

SAMARQAND VILOYATIDA KANALI RIKETSIOZ BO'LAN OG'RIGAN BEMORLARNING KLINIK-LABORATOR KECHISH XUSUSIYATLARI.

ANNOTATSIYA

Respublikada rikketsiozning keng tarqalganligi epidemiologik, klinik va laboratoriya usullaridan foydalangan holda tashxisotini takomillashtirish zarurligini belgilaydi. Kana bilan yuqadigan rikketsiozlarning klinik va laboratoriya xususiyatlari tavsiflanadi. Epidemiologik, klinik, bakteriologik, serologik, parazitologik, immunoferment va molekulyar biologik tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Kalit so'zlar. epidemiologiya, klinika, kana, isitma, *R. species*.

Введение. На современном этапе в мире наблюдается тенденция к росту природно-очаговых клещевых трансмиссивных инфекций, не является исключением и Узбекистан. Клещевые риккетсиозы вызваны облигатными внутриклеточными бактериями, принадлежащими к группе пятнистой лихорадки рода *Rickettsia*. Эти зоонозы являются одними из старейших известных трансмиссивных болезней. Однако за последние 25 лет масштабы и значение признанных риккетсиозы патогенов, связанных с клещами, резко возросли, что делает этот комплекс заболеваний идеальной парадигмой для понимания возникающих и вновь возникающих инфекций.

Риккетсиозы включают постоянно расширяющуюся группу инфекционных заболеваний, возбудители которых в большинстве своем передаются человеку иксодовыми и гамазовыми клещами. Лихорадка Ку, традиционно включаемая в список риккетсиозов и изучаемая риккетсиологами представляет совершенно уникальное заболевание, вызываемое *Coxiella burnetii*. В современном представлении риккетсиозы – это заболевания, которые довольно трудно диагностировать. Клинические симптомы варьируют в широких пределах в зависимости от этиологического фактора, вирулентности возбудителя, а также состояния макроорганизма.

Отсутствие единой системы эпидемиологического надзора, стандартов подхода к диагностике, привело к тому, что ни санитарно-эпидемиологическая, ни ветеринарная службы не располагают на настоящий момент необходимым объемом сведений, по которым можно оценить эпидемический потенциал риккетсиозов в Республике Узбекистан и осуществить комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Широкая распространенность риккетсиозов в республике определяет необходимость совершенствования диагностики с использованием эпидемиологического, клинического и лабораторного методов.

Актуальное значение для практического здравоохранения имеет наличие ряда нозологических форм инфекционной патологии, которые, несмотря на широкое распространение, остаются нераспознанными из-за отсутствия в широкой медицинской практике адекватных методов лабораторной диагностики и недостатка опыта работы практических врачей. К таким инфекциям можно отнести группу риккетсиозов. Используемые

серологические методы диагностики, широко применяемые для диагностики риккетсиозов, не являются достаточно точными, поскольку для природно-очаговых клещевых трансмиссивных инфекций характерны множественные и выраженные перекрестные серологические реакции. В настоящее время в практическом здравоохранении на территории Узбекистана отмечаются серьезные проблемы в отношении расшифровки этиологической структуры лихорадочных заболеваний.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 220 больных с лихорадкой свыше 5 дней находившихся на лечение в Самаркандской областной клинической инфекционной больнице, имеющих в анамнезе укус клеща, клещи.

Для изучения особенностей клиники, эпидемиологии и эпизоотологии, касающихся распространения на территории Самаркандской области, изучена документация санитарно-эпидемиологических станций (СЭС) Республики Узбекистан за 30 лет (с 1991 по 2019 годы). Проведен анализ медицинской документации амбулаторно-поликлинических и профилактических учреждений (истории болезни, медицинская карта, карта эпидемиологического обследования очага).

Эпидемиологический анализ; клиническое обследование; бактериологическому исследованию подвергались кровь; серологические в реакции Райта и Хедельсона, паразитологические методы исследования; Идентификация клещей была осуществлена по морфологическим признакам (Померанцев Б.И., 1950; Филиппова Н.А., 1977); Иммуноферментный анализ (ИФА); молекулярно-биологические методы (метод полимеразной цепной реакции); секвенирование (генетика).

Результаты исследования. Анализ клинико-эпидемиологических и лабораторных данных у больных с риккетсиозом и подтвержденным положительным результатом ПЦР по *R. Species*, показал, что диагноз «Риккетсиоз» на амбулаторном этапе был выставлен ни у одного больного и в 100,0% - выставлялся диагноз других инфекционных заболеваний.

Диагностические ошибки на догоспитальном этапе чаще всего были обусловлены некачественным сбором эпидемиологического анамнеза, осмотром и обследованием больных. К ошибкам в постановке диагноза приводили: отсутствие указаний на присасывание клеща, не нахождение первичного аффекта и сыпи, неправильная оценка характера сыпи, отсутствие учета сроков ее появления, неправильная оценка характера поражения ЦНС, гепатомегалия, лимфаденопатия.

Рис.1. Направительный диагноз остро лихорадящих больных с выявленной *R. species*.

Чаще всего врачи первичного звена направляли таких больных с диагнозами: острая респираторно вирусная инфекция 38,7% (12 больных), лихорадка неясного генеза 29,0% (9 больных), серозный менингит 6,4% (2 больных), тифо-паратифозное заболевание 16,1% (5 больных), энтеровирусная инфекция 6,4% (2 больных) (рис - 1).

Наличие экзантемы приводило к необходимости в двух случаях (6,4% больных) дифференцировать риккетсиоз с другими инфекционными заболеваниями, сопровождающимися сыпью (псевдотуберкулез, иерсиниоз).

В инфекционное отделение больные поступали чаще всего на 3-5 день от начала заболевания (22 больных (71,0%), в среднем на 4-5 день болезни (рис. 2)

Рис 2. Сроки поступления больных с *R. species* на стационарное лечение.

Сроки поступления больных на стационарное лечение - с февраля по июнь. На рис. 3 представлена помесечная заболеваемость риккетсиозом вызванным *R. species* (по данным обследованных больных).

Рис. 3. Частота выявления больных с *R. species* по месяцам.

Максимум заболеваний 32,2% (10 больных) приходилось на май, с незначительным снижением в июне 29,0% (9 больных) (рис - 3).

Среди заболевших преобладали мужчины - 18 человек (58%), что связано, вероятнее всего, с более частым их контактом с природными очагами инфекции при уходе за скотом, обходе территорий, рыбалке, строительстве домов и т. д. Женщины составляли 13 человека (41,9%) (рис - 4).

Возрастной состав заболевших колебался от 17 лет до 65 лет (средний - $30,7 \pm 1,66$), при этом средний возраст мужчин составлял $26,7 \pm 2,7$ лет, женщин – $35,7 \pm 4,4$ лет ($p < 0,05$).

Среди заболевших преобладали лица в возрасте 17-19 лет - 38,7% (12 человек), в несколько меньшей степени 20-29 лет – 22,3% (7 человек) и 40-49 лет – 16,9% (5 человек). Полученные данные говорят о том, что в основном преобладали мужчины молодого возраста, что связано с физической активностью, а также региональными особенностями ухода за животными в основном лицами молодого возраста.

В возрастной группе больных 40-49 лет, 50-59 лет преобладали женщины (28,6% и 14,3%), что обусловлено, вероятнее всего, демографической ситуацией (превышение численности женщин над численностью мужчин в старшей возрастной группе населения).

Рис. 4. Распределение больных с *R. species* по полу и возрасту.

По социальному признаку среди больных доминировали работники фермерских хозяйств - 41,9% (13), рабочие и служащие промышленных предприятий 19,3% (6) неработающее население - 13,0% (4), пенсионеры – 13,% (4), студенты составляли 13% (4).

Преобладали жители сельской местности – 77,5% (24 человека), жители городской местности составляли 22,3% (7).

Только у 19 из 31 больного (61,3%) при сборе эпидемиологического анамнеза имелись указания на присасывание одного или нескольких клещей. 5 больных (13%) стряхивали клещей с тела и/или одежды, в 3 случаях (9,7%) - снятие клещей с домашних животных и раздавливание клеща в руках. У 4 больных (13%) факт присасывания (стряхивания) клеща установить не удалось, при этом у 2 из них (6,4%) при осмотре кожных покровов был обнаружен очаг некротического воспаления. Это связано, вероятнее всего, с безболезненностью присасывания клеща и чаще всего отсутствием болезненности в месте первичного аффекта.

Из 31 больных 3 (9,7%) находились за несколько дней до заболевания в других областях Республики, а именно в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях и подвергались нападению (рис - 5).

Рис 5. Эпидемиологический анамнезу у больных с положительным результатом на *R. species*.

По условиям заражения у 16,1% (5 человек) связано с нахождением в степени, работой в поле, у 13% (4) - отдыхом на природе (горы, степь), 9,7% (3) уходом за домашними животными.

Чаще всего клещей находили на туловище - в 38,7%(12) случаев, на волосистой части головы и в области шеи - в 22,3% (7), на нижних конечностях - в 16,1% (5), на верхних конечностях - в 9,7% (3) случаев.

61,3% (19 человек) от общего числа больных с указанием на присасывание клеща точно отмечали конкретную дату присасывания клеща, что позволило вычислить продолжительность инкубационного периода. Инкубационный период колебался от 2 до 14 дней (в среднем $6,63 \pm 0,79$ дня) основную массу больных составили пациенты, поступившие на 3-7 дней 32,2% (10 больных); 2 дня (2) - у 6,4% больных, 8 - 10 дней у 13%- (4) больных, 11-12 дней у 6,5% (2) больных. Инкубационный период более 12 дней имел место у 3,22% (1) больных (рис 6).

Рис. 6. Инкубационный период у больных с положительным результатом на *R. species*.

Остальные больные указывали приблизительные сроки присасывания клеща, в том числе неоднократный контакт с клещами, а также отрицания такового даже при обнаружении первичного аффекта, что затруднило точное определение длительности инкубационного периода.

Таблица 1

Характеристика лихорадки у больных с положительным результатом *R. species*

Лихорадка	авс	%
Субфебрильная (37,0-37,9°C)	1	3,22
Фебрильная		
38,0-39,9°C	24	77,5
40,0-41,0°C	5	16,1
Гиперпиретическая	1	3,22
<i>Febris continua</i>	19	61,3
<i>Febris remittens</i>	6	19,3
<i>Febris unguularis</i>	5	16,1
<i>Febris irregularis</i>	1	3,22

В 83,9% (26) случаев отмечалось острое начало заболевания с лихорадки и симптомов интоксикации (головная боль, слабость, недомогание, снижение или отсутствие аппетита и другие). И только у 16,1% (5) больных отмечались продромальные явления в виде

субфебрилитета, познабливания, общей слабости, болей в мышцах и суставах, ухудшении сна и аппетита, продолжающиеся 1-2 дня.

Всего в 3,22% случаев температура тела повышалась до субфебрильных цифр (37,0-37,9°C), в 77,5% (24)- до фебрильных цифр (38,0-39,9°C), в 16,1% случаев - до высоких цифр (40,0-41,0°C) гиперпиретическая (выше 41,1°C) лихорадка наблюдалась у 1 больного (табл - 1).

Наблюдение за характером лихорадки в динамике позволило выделить ряд типов температурных кривых. Наиболее часто у 61,3% (19) больных встречалась постоянная лихорадка сколько дней (*febris continua*), которая проявлялась фебрильной температурой с суточными колебаниями в пределах одного градуса. Реже 19,3% (6) имела место послабляющая (ремитирующая, *febris remittens*) лихорадка с суточными колебаниями 1-2 градуса. Волнообразная лихорадка (*febris unguularis*) характеризовалась постепенным нарастанием температуры до высоких цифр с последующим постепенным снижением до субфебрильных, а иногда и нормальных, с формированием 2-3 волн и была у 16,1% (5) больных. У одного больного- 3,22% с тяжелым течением болезни, лихорадка носила неправильный характер (нерегулярная лихорадка, *febris irregularis*) и характеризовалась разнообразными и неправильными суточными колебаниями.

Продолжительность лихорадочного периода колебалась от 5 до 14 дней (в среднем 7,61±0,44 дня), чаще температура держалась 5-8 дней 71% (22), у 16,1% (5) лихорадка длилась 9-10 дней, у 13% (4) больных лихорадка продолжалась 11-14 дней (рис. 7).

Рис. 7. Длительность лихорадочного периода у больных с *R. species*

У большинства больных снижение температуры происходило критически, либо коротким лизисом, реже - ускоренным лизисом.

Все больные предъявляли жалобы на общую слабость (100,0%). В период разгара заболевания больные отмечали тяжесть в голове или головную боль различной степени выраженности 80,6% (25), головокружение 32,2% (10), нарушение сна 61,3%(19), озноб 90,3% (28), жар 51,6% (16), потливость 74,2% (23), миалгии и артралгии 25,8 и 32,2% соответственно, снижение или отсутствие аппетита 87,1% (27), тошноту 19,3%(6), рвоту 13% (4). В таблице 2 представлена клиническая характеристика острого периода риккетсиоза.

Таблица 2

Клиническая характеристика клещевого риккетсиоза (*R. species*)

Симптом	авс	%
Общая слабость и недомогание	31	100
Озноб	28	90,3
Жар	16	51,6
Потливость	23	74,2
Головная боль	25	80,6
Головокружение	10	32,2

Снижение или отсутствие аппетита	27	87,1
Нарушение сна	19	61,3
Миалгии		25,8
Артралгии	18	58,8
Первичный аффект	21	67,7
Регионарный лимфаденит	15	48,4
Сыпь	16	51,6
Кашель	6	19,3
Насморк	3	9,7
Боль/першение в горле	7	22,3
Тошнота	6	19,3
Рвота	4	13
Задержка стула	3	9,7
Диарея	11	35,4
Гепатомегалия	3	9,7
Спленомегалия	2	6,4
Тахикардия	17	54,85
Относительная брадикардия	10	32,2
Гипотония	3	9,7

У многих больных одновременно встречались 2-4 и более симптомов заболевания.

Наиболее постоянными и типичными признаками заболевания, наряду с лихорадкой были первичный аффект, регионарный лимфаденит и экзантема.

Характерные изменения кожи в области предполагаемого или точно указанного места присасывания клеща в виде первичного аффекта отмечались еще до появления лихорадки и наблюдались у 21 больного (67,7%), из которых 2 (6,4%) отрицали факт присасывания клеща. Нередко первичный аффект был первым признаком заболевания, на который указывали больные, и появлялся за 2-5 дней до появления лихорадки и других признаков болезни. По нашим наблюдениям, в 35,4% (11 больных) случаев первичный аффект представлял собой очаг воспаления в виде участка некроза (язва) размером 0,2-1,5 см, окруженного инфильтратом с зоной гиперемии по краям. Воспалительный инфильтрат, окружающий очаг некроза, достигал размеров от 0,5 до 2,0 см, окружающая его зона гиперемии кожи - от 0,5 до 8-10 см в диаметре. В 6,4% (2 больных) случаев сформировался участок некроза от 0,2 до 2,0 см, расположенный на слегка инфильтрированном основании, без зоны гиперемии, размером от 0,5 до 2,0 см. В 19,3% (6 больных) отмечался только инфильтрат, без некроза и зоны гиперемии кожи, размером 0,5-1,0 см. В 6,4% (2 больных) случаев наблюдалась инфильтрация и гиперемия кожи, без очага некроза, достигавшие размеров от 2,0 до 4,0 см. В одном случае в области зоны гиперемии наблюдались мелкие везикулы (рис 8).

Рис. 8. Характеристика первичного аффекта у больных с выявленной *R. species*

Зачастую очаг некроза был покрыт корочкой коричневого или буро-коричневого цвета. В одном случае больной предъявлял жалобы на зуд и жжение в месте присасывания клеща и формирования первичного аффекта. Первичный аффект у большинства больных был безболезненный и не вызывал никаких субъективных ощущений. Болезненность отмечалась лишь в 3 случаях (9,7%), что позволяет согласиться с мнением Г.И. Феоктистова (1958) о том, что выраженная болезненность и отек в месте первичного аффекта встречается редко и, вероятно всего, обусловлены вторичной инфекцией.

Первичный аффект располагался в большинстве случаев 38,7% (12) - на туловище, реже - на волосистой части головы и в области шеи 22,3% (7), на нижних и верхних конечностях - в 16,1% (5) и 9,7% (3) случаев соответственно. У 2 больных из 21 больного, у которых имел место первичный аффект, было отмечено два первичных аффекта, расположенных близко друг от друга (рис 9).

Рис. 9. Расположение первичного аффекта у больных с выявленной *R. species*

Регионарный лимфаденит имел место у 48,4%(15) больных от общего числа заболевших. Регионарный лимфаденит появлялся практически одновременно с первичным аффектом. Лимфатические узлы были подвижные, эластичные, не спаяны между собой и окружающими тканями, от 1 до 3,5 см в диаметре, кожа над ними не изменена, в 19,3% (6) - умеренно болезненные при пальпации в первые дни болезни. В одном случае от первичного аффекта по направлению к регионарным лимфатическим узлам шла четко выраженная дорожка подкожного лимфангоита (присоединение вторичной инфекции). Регионарный лимфаденит сохранялся в течение всего периода нахождения больных в стационаре, постепенно уменьшаясь в размерах с момента нормализации температуры.

Характерным и постоянным признаком риккетсиоза являлась экзантема, которая отмечена у половины больных с положительным результатом на *R. species* 51,6% (16 больных).

Сыпь появлялась в различные сроки, в среднем на $3,5 \pm 0,17$ день заболевания (от 2 до 8 дней). У большинства больных 32,2% (10 больных) она возникала на 4-5-й день заболевания, что затрудняло диагностику заболевания при поступлении, позднее 5-го дня - у 19,3% (6 больных) больных. Сыпь чаще возникала на конечностях с дальнейшим распространением на туловище, ягодицы, шею, реже захватывая лицо, ладони и подошвы. Как правило, сыпь была обильная 35,4% (11 больных) и локализовалась на коже туловища, конечностей, шее, в 16,1% (5 больных) - на лице. В первые дни болезни сыпь носила розеолезный характер, реже папулезный. В период разгара у 45,1% (14) больных наблюдалась полиморфная сыпь, состоящая из розеол, папул и пятен, у 29,0% (9) - пятнисто-папулезная и у 16,1% (5)- розеолезно-папулезная. В 6,4% случаях (2 больных) сыпь носила геморрагический характер в виде петехий и геморрагий небольших размеров. Элементы сыпи располагались на неизменном фоне кожи, имели размер от 1-4 мм до 1,5 см в диаметре, не были склонны к слиянию и не сопровождалась зудом (рис 10).

Рис. 10. Характеристика экзантемы у больных с выявленной *R. species*.

Период высыпаний длился в среднем $8,9 \pm 0,25$ дня (от 4 до 11 дней), и почти у всех больных 48,4% (15) сыпь исчезала через 8-10 дней после появления. В 25,8% (8) случаях на месте угасания элементов сыпи наблюдалась буроватая пигментация, которая со временем исчезала.

Цвет кожных покровов и слизистых оболочек у большинства больных 64,5% (20) не изменялся. В 29,0% (9) случаев наблюдалась бледность кожных покровов, в 6,4% (2) - гиперемия лица, в 22,3% (7) - явления склерита и конъюнктивита, у одного больного - субиктеричность склер. В 74,2% (23) случаев - гиперемия и инъекция слизистой оболочки зева.

Артралгии 22,3% (7 больных) чаще всего локализовались в области коленных, голеностопных суставов 58% (18), реже - в позвоночнике, чаще - в грудном и поясничном отделах 32,2% (10). При осмотре изменений кожи, болезненности в области суставов и ограничения движений в них не наблюдалось, у двух больных в период разгара болезни в области коленных и голеностопных суставов отмечалась припухлость, незначительная гиперемия кожи, боли и ограничение движения.

Изменения со стороны центральной нервной системы проявлялись различной степени выраженности головной болью у 80,6% (25) больных и нарушением сна у 61,3% (19) больных. В большинстве случаев 58% (18) головная боль была распространенной, реже локализовалась в лобной, височной или лобно-височной областях 16,1% (5) другая локализация - 6,4% (2). Нарушение сна проявлялось бессонницей 25,8% (8), сонливостью днем 16,1% (5), поверхностным прерывистым сном 16,1% (5), в одном случае - кошмарными сновидениями. На фоне высокой температуры у большинства больных отмечались психоэмоциональные нарушения: вялость 61,3% (19), реже - апатия и заторможенность 38,7% (12). Менингеальные знаки не определялись.

Со стороны органов дыхания у некоторых больных отмечались катаральные явления в виде першения и болей в горле 22,3 (7), насморка, заложенности носа 9,7% (3), что в сочетании с изменениями в зеве в ряде случаев расценивалось как проявление присоединившейся острой респираторно-вирусной инфекции, а наличие сухого кашля у 19,3% (6) - как бронхит. При аускультации легких у большинства больных 83,9% (26) выслушивалось везикулярное дыхание, у 16,1% (5) - жесткое дыхание, при этом у 9,7% (3) больных отмечались единичные сухие хрипы.

Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы были наиболее выраженными в разгар заболевания: у 54,85% (17) определялась тахикардия, у 32,2% (10) - относительная

брадикардия, у 64,5%(20) больных - глухость сердечных тонов, по одному больному - систолический шум на верхушке, аорте и легочной артерии и экстрасистолия. Артериальное давление у большинства больных 71% (22) оставалось в пределах возрастной нормы, у 9,7% (3) больных имела место гипотония. У 19,3% (6) больных (преимущественно лица пожилого возраста с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями) отмечалась склонность к его повышению АД до 140/90-190/130 мм.рт.ст.

Со стороны пищеварительной системы в разгар заболевания 87,1% (27) больных беспокоило снижение или полное отсутствие аппетита. У 19,3% (6) больных в начальный период заболевания, особенно на фоне лихорадки, отмечалась тошнота, у 13% (4) - однократная или повторная рвота, у 35,4%(11) - задержка стула в течение 3-4 дней и 9,7% (3) - диарея энтеритного характера (жидкий стул от 2-3 до 5-6 раза в день). При объективном осмотре у 93,5%(29) больных наблюдались умеренная обложенность языка, у 25,8% (8) - сухость языка, у 16,1% (5) - болезненность при пальпации в эпигастрии и/или правом подреберье, у 9,7%(3) - увеличение печени, а у 6,4%(2) - селезенки. При УЗИ органов брюшной полости определялись гепатомегалия и диффузные изменения структуры печени, спленомегалия.

Со стороны мочеполовой системы часть больных 13% (4) указывали на боли в пояснице, особенно на фоне повышения температуры тела, из них у всех определялся слабоположительный «симптом поколачивания».

Лабораторное обследование больных включало в себя общеклинические анализы, биохимический анализ крови, при необходимости, исследования на другие инфекции, ЭКГ, УЗИ и пр.

Лабораторные показатели больных с *R. species* представлены в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, при поступлении в стационар у 16,1% (5) в гемограмме выявлялись лейкопения, реже - лейкоцитоз 9,7%(3). У 13%(4) больных наблюдался сдвиг лейкоцитарной формулы влево с увеличением палочкоядерных нейтрофилов до 21%. У большинства больных отмечена лимфопения 54,8% (17). Повышение СОЭ отмечалось в 25,8% (8) случаев, в том числе у одного больного более 30 мм/час, анемия – 48,4% (15) случаев.

Таблица 3

Лабораторные показатели больных риккетсиозом (*R. species*)

Показатели	авс	%
Лейкоцитоз (>9,0<09/л)	3	9,7
Лейкопения (<4,0*10 ⁹ /л)	5	16,1
Нейтрофилез (палочкоядерные нейтрофилы >5%)	4	13
Нейтропения (палочкоядерные нейтрофилы <2%)	2	6,4
Лимфоцитоз (>44%)	1	3,22
Лимфопения (<27%)	17	54,8
Ускоренная СОЭ (у муж. >10мм/час, жен. >15 мм/час), в том числе >30 мм/час	8	25,8
Анемия (Hb у мужчин <130 г/л, у женщин <115 г/л)	15	48,4
Изогипостенурия	5	16,1
Протеинурия	13	41,9
Лейкоцитурия	15	48,4
Цилиндрурия	2	6,4
Эритроцитурия	1	3,22
Повышение активности АлАТ, >1,5 раз	9	29
Повышение активности АсАТ, >1,5 раз	8	25,8
Гипербилирубинемия	1	3,22

В урограмме на фоне лихорадки наблюдалась умеренная протеинурия 41,9% (13), лейкоцитурия 48,4% (15) и цилиндрuria 6,4% (2).

В биохимическом анализе крови отмечалось увеличение активности сывороточных аминотрансфераз в 1,5-4,5 раза: АлАТ (у 29% -9 больных) и АсАТ (у 25,8% - 8 больных). У одного больного было повышено содержание общего билирубина до 54 мкмоль/л за счет прямой фракции.

Вовлечение в патологический процесс печени у больных с риккетсиозом (увеличение размеров, субиктеричность склер, артралгии) требовали исключения вирусного гепатита. У данных больных проводили УЗИ органов брюшной полости, серологическое исследование крови на маркеры вирусных гепатитов В и С.

Вышеперечисленные лабораторные изменения со стороны органов и систем носили преходящий характер и отмечены лишь в период разгара болезни на фоне повышения температуры тела.

У наблюдаемых нами больных риккетсиозом у одного больного основное заболевание осложнилось острой пневмонией.

Наиболее часто болезнь протекала в среднетяжелой форме 80,6% (25), реже регистрировалась легкая 9,7% (3) и тяжелая 9,7% (3) формы болезни (рис 11). Степень тяжести заболевания устанавливали, учитывая общее состояние больных, высоту и длительность лихорадки, выраженность симптомов интоксикации, характер высыпаний (К.М. Лобан, 1980).

Комплексное лечение риккетсиоза включало в себя назначение этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии с учетом тяжести течения заболевания. В качестве этиотропной терапии большинство больных получали антибиотики, тетрациклинового ряда (тетрациклин, доксициклин) - в 87,1%(27) случаях и в 13% (4), в связи с повышенной чувствительностью к тетрациклину, - левомицетин. Антибиотики назначались в средне-терапевтических дозировках (тетрациклин 1,2 г/сут., доксициклин по 0,2 г/сут., левомицетин 2,0 г/сут.). Курс лечения оставлял в среднем 8,3±0,12 дня.

Нормализация температуры с момента приема антибиотиков наблюдалась в среднем на 3,3±0,16 день заболевания (от 1 до 8 дней), чаще на 3-5 день 77,5%(24). 22,3% (7) больных принимали антибактериальные препараты до госпитализации в стационар (самостоятельно или по назначению врача): из них 9,7% (3) - макролиды, 13% (4) больных - антибиотики других фармакологических групп (полусинтетические пенициллины, фторхинолоны).

Рис. 11. Степень тяжести заболевания у больных с клещевым риккетсиозом (*R. species*).

Патогенетическая терапия включала в себя дезинтоксикационную и десенсибилизирующую терапию. Дезинтоксикационная терапия в зависимости от тяжести болезни проводилась перорально приемом кристаллоидных растворов (регидрон, цитроглюкосолан) при легкой степени тяжести, а при выраженной интоксикации - внутривенным введением глюкозо-солевых растворов (раствор 5% глюкозы, раствор Рингера, Дисоль, Трисоль, Лактосоль и др.), реже - коллоидных (реополиглюкин) растворов. В десенсибилизирующей терапии нуждались 74,2%(23) больных, она осуществлялась назначением антигистаминных препаратов (димедрол, супрастин, цитеризин). В качестве

симптоматической терапии практически все больные на разных этапах заболевания (в начальный период заболевания и период разгара) получали жаропонижающие средства (парацетамол, ацетилсалициловая кислота *peros*, литическая смесь в/м).

Во всех случаях заболевание закончилось выздоровлением. Период клинического выздоровления характеризовался улучшением общего состояния больных и исчезновением основных симптомов заболевания. У 22,3% (7) реконвалесцентов при выписке сохранялся астеновегетативный синдром (общая слабость, недомогание, повышенная утомляемость, снижение трудоспособности), у 16,1%(5) больных в месте первичного аффекта отмечались умеренная инфильтрация и/или пигментация, шелушение кожи, а у 9,7%(3) - участок некроза. У 19,3%(6) - сохранялся в меньшей степени выраженности регионарный лимфаденит. К моменту выписки у 3 больных из 9 сохранялись повышение активности АЛАТ (33,3%), у 2 из 8 (25%) - АсАТ, у 2 из 13 больных (15,3%) - легкая протеинурия.

Средний койко-день составлял $9,5 \pm 0,18$ дня (7-16 дней).

Вывод. 1. Анализ клинико-эпидемиологических и лабораторных данных у больных с риккетсиозом и подтвержденным положительным результатом ПЦР по *R. species*, показал, что диагноз «Риккетсиоз» на амбулаторном этапе был выставлен ни у одного больного и в 100,0% - выставлялся диагноз других инфекционных заболеваний. Чаще всего врачи первичного звена направляли таких больных с диагнозами: острая респираторно вирусная инфекция. Сроки поступления больных на стационарное лечение - с февраля по июнь. Среди заболевших преобладали мужчины.

2. Наиболее постоянными и типичными признаками заболевания, наряду с лихорадкой были первичный аффект, регионарный лимфаденит и экзантема. Зачастую очаг некроза был покрыт корочкой коричневого или буро-коричневого цвета. В одном случае больной предъявлял жалобы на зуд и жжение в месте присасывания клеща и формирования первичного аффекта.

3. Комплексное лечение риккетсиоза включало в себя назначение этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии с учетом тяжести течения заболевания. В качестве этиотропной терапии большинство больных получали антибиотики, тетрациклинового ряда (тетрацилин, доксицилин). Во всех случаях заболевание закончилось выздоровлением. Период клинического выздоровления характеризовался улучшением общего состояния больных и исчезновением основных симптомов заболевания.

REFERENCES | СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Yarmukhamedova N., Rabbimova N. Epidemiological features of the course of rickettsiosis infection in the Samarkand region // Journal of problems of biology and medicine. – 2014. – №. 3 (79). – Pp. 186-187. (in Russ).
2. Rudakov N.V., Shpynov S.N., Samoylenko I.E., Obert A.S. Tick-borne rickettsiosis and rickettsias of the tick-borne spotted fever group in Russia. Omsk: Publishing Center "Omsk Scientific Bulletin" 2011;232. (in Russ).
3. Raoult D., Fournier P.-E., Eremeeva M., Graves S., Kelly P.J., Oteo J.A., Sekeyova Z., Tamura A., Tarasevich I., Zhang L. Naming of Rickettsiae and rickettsial diseases. Ann N Y Acad Sci. 2005;1063:1-12.
4. Kuklina T. E. Ixodes of ticks of Uzbekistan. Ed. "Fan". Tashkent, 1976;94-116.
5. Mirzaeva A.U., Yarmuxamedova N.A., Akramova F.D., Kamolxodjaev D.A., Shapaotov R.Q., Esonboev J.R. Ixodoidea kanalarining yuqumli kasalliklar tarqatishidagi ahamiyati // Biologiya va tibbiyot muammolari. - Samarkand, 2023;3.1(145):198-201. (in Uzb)
6. Mirzaeva A.U., Yarmuxammedova N.A. O'zbekiston hududidagi Iksodoid kanalarining rikketsiyalar bilan zararlanishi miqdori // «Biologiya va parazitologiyani dolzarb muammolari» Samarqand 02 - 03 iyun 2023. (in Uzb)
7. Yarmukhamedova N.A., Mirzayeva A.U., Akramova F.D., Toremuratov M.S. The spread of tick-borne rickettsias in various districts of the Samarkand region // Materials of the international scientific

and practical conference "Innovative foundations of agricultural and bioecological research in the Aral Sea region". – Nukus, 2023;368-370. (in Russ).

8. Yarmukhamedova N.A. Modern data on the prevalence of rickettsiosis in the Republic of Uzbekistan // "Topical infections of the Republic of Kazakhstan and Central Asia: International scientific and practical conference" - Kazakhstan, Shymkent June 16-17, 2023. (in Russ).

9. Yarmukhamedova N.A. Epidemiological and clinical manifestations of some tick-borne infections in the Samarkand region // International Scientific and Practical Conference: "Modern trends in the development of Infectology, medical parasitology, epidemiology and microbiology" - Khiva, 0405 April, 2023. (in Russ).

Статья поступила в редакцию 03.03.2024; одобрена после рецензирования 20.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 03.03.2024; approved after reviewing 20.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Ярмухамедова Наргиза Анваровна- к.м.н., доцент, проректор. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: sammi@sammi.uz, <https://orcid.org/0000-0002-5551-3212>

Якубова Нигина Садриддиновна ассистент кафедры инфекционных болезней. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: niginayakubova1983@gmail.com <https://orcid.org/0000-0003-0129-463X>

Мирзаева Адолат Усманбаевна, с.н.с., Институт зоологии АН РУз, Узбекистан. E-mail mirzaieva_a.u@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9212-1648>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Ярмухамедова Н.А. — идеологическая концепция работы, написание текста;

Якубова Н.С. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Мирзаева А.У. — редактирование статьи;

Information about the authors:

Nargiza A. Yarmuxamedova — PhD, Associate Professor, vice-rector Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: sammi@sammi.uz, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Nigina S. Yakubova — Assistant, Department of Infectious Diseases. Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: niginayakubova1983@gmail.com

Adolat U. Mirzaeva— Senior researcher, Institute of Zoology, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent mirzaieva_a.u@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9212-1648>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Yarmuxamedova N.A. — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Yakubova N.S. — collection and analysis of literature sources, writing the text.

Mirzaeva A.U. — editing the article;

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000